

**BUGUNGI KUNDA QASHQADARYODA CHORVACHILIK OLDIDA
TURGAN ASOSIY MUAMMOLAR**

Xursanov Abdulvohid Aliqul o'g'li

“Golden Sensible mind” NTM rahbari

abdulvohidxursanov@gmail.com

+998939308010

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13822136>

Anotatsiya. Ushbu maqolada chorvachilikning bugungi kunda Qashqadaryo vohasidagi ahamiyati va uning bugungi kundagi muammolari haqida muhokama qilinadi. Shuningdek, unda iqtisodiy, madaniy va iqlim omillarining chorvachilik jarayonlariga ta'sirini tahlil qiladi. Shu bilan bir qatorda, bugungi bozor iqtisodiyotida global hayotda chorvachilikning qishloq xo'jaligidagi beqiyos o'rni va takomili haqida ham so'z yuritiladi.

Annotation. This article discusses the importance of animal husbandry in the Kashkadarya oasis today and its problems today. It also analyzes the influence of economic, cultural and climatic factors on animal husbandry processes. In addition, in today's market economy, there is talk about the incomparable role and improvement of animal husbandry in agriculture in global life.

Аннотация. В данной статье рассматривается значение животноводства в Кашкадарьинском оазисе сегодня и его проблемы сегодня. Также анализируется влияние экономических, культурных и климатических факторов на процессы животноводства. Кроме того, в условиях современной рыночной экономики говорят о несравненной роли и совершенствовании животноводства в сельском хозяйстве в глобальной жизни.

Kalit so'zlar: qoramollar importi, iqtisodiy sharoitlar, ishlab chiqarishning parchalanishi, bozor dinamikasi, ijtimoiy tuzilma, madaniy amaliyotlar, fermer xo'jaliklarida ixtisoslashuv

Key words: cattle imports, economic conditions, fragmentation of production, market dynamics, social structure, cultural practices, specialization in farms

Ключевые слова: импорт крупного рогатого скота, экономические условия, фрагментация производства, динамика рынка, социальная структура, культурные практики, специализация на фермах

O'zbekiston iqtisodiyoti jadal sur'atlar bilan o'sib, aholining xarid qobiliyati, chorvachilik mahsulotlari iste'moli ortib bormoqda. O'sib borayotgan talab

Yevropadan sut va go'sht uchun ko'proq mahsuldor hisoblangan qoramollar importini kuchaytirmoqda. Ammo shuni tan olish kerakki bu talablarni bajarishda o'lka aholisi bir qancha muammolarga duch kelmoqda. Quyida shu qiyinchiliklar haqida so'z yuritamiz.

O'zbekiston janubi-sharqidagi qurg'oqchil Qashqadaryo viloyatida yo'llar bo'ylab sigir va qo'ylarini o'tlab yurgan chorvadorlarni uchratish ham kam uchraydi. Dehqonlar deb ataladigan mayda fermerlar o'z uylariga tutashgan yarim gektar yer uchastkasida hayvonlarini boqish uchun yetarli joyga ega emaslar. Kichik fermerlar kredit olishda qiynalmoqda, chunki ular ko'pincha banklar tomonidan kredit olish uchun zarur bo'lgan kafolatlarga ega emaslar va moliyalashtirmasdan ular o'z bizneslarini investitsiyalash va rivojlantirish deyarli mumkin emas. Bu ularning moliyaviy beqarorligini davom ettiradi.

20-asrda chorvachilikni rivojlantirish uchun yetarli ozuqa zahirasi bilan ta'minlash masalalari mavjud edi. Masalan, 1989 yilda Machay sovxozi 100 bosh qoramol boqish uchun bor-yo'g'i 80 gektar sug'oriladigan yerga ega bo'lib, sigirlar yomon ahvolga tushib qolgan edi.¹

Ishlab chiqarish yerga, oilaviy fermer xo'jaliklariga va yirik, lekin ko'pincha samarasiz korxonalariga ega bo'lmagan ko'plab kichik uy ishlab chiqaruvchilari o'rtasida taqsimlangan. Ushbu parchalanish bozor rivojlanishiga to'sqinlik qiladi, hayvonlarning katta qismi kichik ishlab chiqaruvchilarga tegishli hisoblanadi. Qattiq iqlim va yaroqsiz hayvonlar yem-xashak import qilinadigan zotlarga ta'sir ko'rsatdi, natijada ularning potentsialiga nisbatan mahsulot hosildorligi past bo'ldi.² Qashqadaryoda xomashyo ta'minotiga e'tibor qaratilishidan raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishga o'tuvchi iqtisodiy tizim tubdan o'zgardi. Ushbu siljish mahsuldorlikni oshirish va bozor talablarini qondirish uchun chorvachilik amaliyotini takomillashtirishni talab qiladi. Mintaqaning chorvachilik tarmog'i mahalliy iste'mol va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun zarur bo'lgan sut, go'sht va tuxum kabi oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Suv va yaylov kabi tabiiy resurslarning mavjudligi chorvachilikka bevosita ta'sir qiladi. Bu resurslardan yetarlicha foydalana olmaslik chorvachilik mahsuldorligini cheklashi mumkin. Masalan, aholining faqat bir qismi sog'lom chorva mollarini

¹ Kovalevskiy A.P. Axmedi ibn Fadlanning 921-922 yillarda Volga bo'ylab qilgan sayohati haqidagi kitobi Xarkov, 1956 yil – 130-bet.

² "O'zbekistonda yanada yashil va mustahkam chorvachilik sohasini rivojlantirish" 2022 yil 25 martda nashr etilgan

saqlash uchun juda muhim bo'lgan ichimlik suvidan markazlashtirilgan holda foydalanish imkoniyatiga ega.³ Bundan tashqari, yem-xashakning sifati va mavjudligi chorva salomatligi va mahsuldorligi uchun muhim ahamiyatga ega, ammo yomon boshqaruv amaliyoti va infratuzilma muammolari tufayli ko'pincha yetarli emas.

Chorvachilik mahsulotlari bozoriga urbanizatsiya va iste'molchilarning xohish-istaklarining o'zgarishi kabi ijtimoiy-iqtisodiy omillar ta'sir ko'rsatadi. Shahar aholisi daromadlarining oshishi go'sht va sut mahsulotlariga talabning oshishiga olib keldi, chorvachilik tarmog'ining o'sishi uchun imkoniyatlar yaratdi. Biroq, tashkillashtirilgan marketing kanallarining yo'qligi kichik ishlab chiqaruvchilarning ushbu imkoniyatlardan to'liq foydalanishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Chorvachilikda madaniy amaliyotlar va ijtimoiy tuzilmalar ham muhim rol o'ynaydi. An'anaga ko'ra, erkaklar ko'proq chorvachilik bilan shug'ullanadilar, ayollar esa parranda yoki kichikroq hayvonlarni boshqaradi. Ushbu gender bo'linishi, agar maqsadli tadbirlar amalga oshirilmasa, ayollarning ko'proq daromadli chorvachilik tarmoqlarida ishtirokini cheklashi mumkin.⁴ Bundan tashqari, turli etnik guruhlar o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlar butun mintaqada chorvachilikda turli xil amaliyot va natijalarga olib kelishi mumkin.

Bu vazifalarni hal etish uchun hukumat ijtimoiy infratuzilmani yaxshilash, sanoat va qishloq xo'jaligi, jumladan, chorvachilik loyihalariga sarmoya jalb etish uchun qo'shimcha mablag'lar ajratmoqda. Tomorqa yerlari, chorvachilik va ferula yetishtirish loyihalarini qo'llab-quvvatlash choralari ko'rilmoqda. O'zbekiston tadbirkorlikni rivojlantirish jamg'armasi bilan hamkorlik fermerlarning kredit olish uchun banklarga kafolat berishdagi qiyinchiliklarini qoplaydi. Ko'pincha o'zgaruvchan qishloq xo'jaligi sohasida bunday hamkorlikni yo'lga qo'yish dehqonlarga ko'proq himoya va ko'proq daromad barqarorligini ta'minlaydi. Kichik fermerlarning barqarorligini kuchaytirish orqali ushbu loyiha O'zbekiston qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida tarkibiy o'zgarishlarga hissa qo'shadi. Ixtisoslashuv fermer xo'jaliklariga o'z resurslarini chorva mollari yoki mahsulotning muayyan turlariga jamlash imkonini beradi, bu esa xo'jalik yuritish usullarini takomillashtirish va yuqori mahsuldorlikka olib keladi. Muayyan zotlarga yoki chorvachilik turlariga e'tibor qaratish orqali fermerlar

³ Karmisheva B.X. Dehqonchilikning turlari O'zbekiston va Tojikistonning janubiy viloyatlari (XIX asr oxiri - XX asrlar) SE. 1969 yil № 3, -P. 44-50.

⁴ An'anaviy millatlararo jarayonlar O'zbekiston hududi.– Toshkent: 2011. –B. 39.

o'sha hayvonlarning ehtiyojlariga moslashtirilgan oziqlantirish, ko'paytirish va sog'liqni saqlashni boshqarish usullarini optimallashtirishi mumkin. Ushbu maqsadli yondashuv ko'pincha yaxshi hosil va mahsulot sifatiga olib keladi. Xulosa qilib aytganda, iqtisodiy sharoit, resurslardan foydalanish, ishlab chiqarishning parchalanishi, bozor dinamikasi va ijtimoiy tuzilmalar kabi ijtimoiy-iqtisodiy omillar birgalikda Qashqadaryo chorvachiligi landshaftini shakllantiradi. Ushbu muammolarni maqsadli siyosat va investitsiyalar orqali hal qilish sektorning hayotiyliigi va barqarorligini oshirish uchun muhim ahamiyatga ega. Fermer xo'jaliklarining ixtisoslashuvi Qashqadaryoda chorvachilik samaradorligini oshirish, resurslarni taqsimlash, bozorga javob berish va miqyosda iqtisodga erishish orqali mahsuldorlikni sezilarli darajada oshiradi. Biroq, ishlab chiqaruvchilar yo'naltirilgan ishlab chiqarish tizimlari bilan bog'liq potentsial zaifliklarni yumshatish uchun ixtisoslashuvni xavflarni boshqarish strategiyalari bilan muvozanatlashi juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "O'zbekistonda yanada yashil va mustahkam chorvachilik sohasini rivojlantirish" 2022 yil 25 martda nashr etilgan
2. An'anaviy millatlararo jarayonlar O'zbekiston hududi.- Toshkent: 2011. – B. 39.
3. Karmisheva B.X. Dehqonchilikning turlari O'zbekiston va Tojikistonning janubiy viloyatlari (XIX asr oxiri - XX asrlar) SE. 1969 yil № 3, -P. 44-50.
4. Kovalevskiy A.P. Axmedi ibn Fadlanning 921-922 yillarda Volga bo'ylab qilgan sayohati haqidagi kitobi Xarkov, 1956 yil – 130-bet.
5. Skyler Evgeniy. Turkiston: Rossiya Turkiston, Qo'qon, Bukhoro va Guljaga sayohat qaydlari. Toshkent: "O'zbekiston", NMIU, 2019 y.